

БАЛИҚЧИЛИК ХЎЖАЛИКЛАРИНИНГ АСОСИЙ ВОСИТАЛАРДАН ФЙДАЛАНИШ САМАРАДОРЛИГИНИНГ ҲОЗИРГИ ҲОЛАТИ

Антимбетов Амирбек Қоишибекович

I.f.f.d. (PhD), Алфраганус университети нодавлат олий таълим ташкилоти,
Иқтисодиёт факултети, “Молия” кафедраси доценти,
Тошкент кимё халқаро университети мустақил изланувчиси.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10585710>

Маълумки, Ўзбекистон Республикасининг Президентининг 2018 йил 6 апрелдаги «Балиқчилик тармоғини жадал ривожлантиришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги ПҚ-3657-сонли Қарорида «балиқчилик хўжаликларининг моддий-техник таъминотини мустаҳкамлаш учун шароитлар яратиш» муҳим чора-тадбирлар қаторида белгиланган эди.

Асосий восита (капитал) – бу ишлаб чиқариш воситалари бўлиб, ишлаб чиқариш жараёнида кўп марталаб иштирок этади, ўзининг жисмоний (натурал) шаклини ўзгартирмасдан, бир неча ишлаб чиқариш цикллари давомида битта функцияни бажарган ҳолда ўз қийматини яратилаётган маҳсулот таннархига бўлаклаб ўтказилади.

Агар ишлаб чиқариш воситалари натурал ифодасида кўриладиган бўлса, улар асосий ишлаб чиқариш воситалари сифатида туркумланади, қиймат шаклида эса манбасини инобатга олган ҳолда асосий капитал деб аталади.

Асосий воситалар қуйидагиларга бўлинади:

а) ишлаб чиқариш асосий воситалари ишлаб чиқариш жараёнида иштирок этади ва ўз қийматини маҳсулот (иш, хизмат)лар таннархига эскириш нормаларига асосан бўлаклаб ўтказилади.

Балиқчилик хўжаликларида ишлаб чиқариш асосий воситалари қуйидагиларга бўлинади:

а) асосий ишлаб чиқаришда бевосита иштирок этадиган ишлаб чиқариш асосий воситалари;

б) ишлаб чиқариш жараёнида билвосита иштирок этадиган, ёрдамчи-хизмат кўрсатиш тармоқларининг ишлаб чиқариш асосий воситалари.

Айланма капитал хўжалик жараёнларида турлича иштирок этади ва активларнинг хилма-хил кўринишларида намоён бўлади. Унинг ишлаб чиқариш соҳасига хизмат кўрсатадиган меҳнат предметлари кўринишида фақат битта ишлаб чиқариш циклида иштирок этадиган ва ўз қийматини ишлаб чиқариладиган маҳсулот (иш, хизмат)лар таннархига тўлиқ

ўтказадиган қисми ишлаб чиқариш соҳасидаги айланма капитал деб аталади.

Ишлаб чиқариш соҳасидаги айланма капитал таркибига кўра, умумий капиталнинг янги қиймат яратиш мақсадида битта ишлаб чиқариш циклига сарфланган қисми ҳисобланади. Аммо, ишлаб чиқариш циклининг тугаши капитал доиравий айланишининг якунланганлигини билдирмайди. Доиравий айланиш муомала соҳасида, яъни маҳсулот (иш, хизмат)ларни реализация қилиш босқичида якунланади. Ушбу босқичда тайёр маҳсулот (иш, хизмат)лар қийматининг пул маблағларига айланиши содир бўлади.

Балиқчилик хўжалигида иккала соҳани (ишлаб чиқариш ва муомала) бирлаштириб, маблағлар доиравий айланишини амалга оширадиган капитал

– муомала соҳасидаги айланма капитал дейилади. Ишлаб чиқариш соҳасидаги айланма капитал ва муомала соҳасидаги айланма капиталнинг функциялари ҳар хил.

Ишлаб чиқариш соҳасидаги айланма капитал ўз навбатида қуйидагиларга бўлинади:

а) ишлаб чиқариш захиралари (балиқлантириш материаллари, озуқалар, ўғитлар, ёқилғилар, идишлар, эҳтиёт қисмлар, инвентар ва жиҳозлар, ов қуролилари, балиқларни касалликлардан ҳимоялаш воситалари);

б) тугалланмаган ишлаб чиқариш (ўстирувдаги барча балиқлар, жумладан, тўлдирувчи тўдадаги балиқлар ҳам);

в) ўзида тайёрланган ярим фабрикатлар (сотиш учун мўлжалланган ўстирув ва қишлов ҳовузларидаги балиқлантириш материаллари) ва сотиб олинган ярим фабрикатлар (личинкалар, чавоқ(малек)лар, бир йиллик балиқлар).

Муоамаладаги маблағлар – бу сотиш учун мўлжалланган тайёр маҳсулотлар ва пул маблағлари: ҳисоб-китоб смети, в касса, банкдаги бошқа сметлар.

Асосий капитал (воситалар) билан таъминланганлик ва улардан фойдаланиш самарадорлигини тавсифлайдиган кўрсаткичлар:

1) фонд билан таъминланганлик – бу асосий воситалар йиллик ўртача қийматининг ҳовузлар майдонига нисбати, ёки 1 га ҳовуз майдонига асосий воситалар йиллик ўртача қийматининг қанчаси тўғри келиши;

2) фонд билан қуролланганлик – бу асосий воситалар йиллик ўртача қийматининг ишчилар йиллик ўртача сонига нисбати;

3) фонд қайтими – бу таққослама баҳолардаги ялпи маҳсулот қийматининг (таққослама баҳоларда) асосий воситалар йиллик ўртача қийматига нисбати бўлиб, динамикани аниқлаш мақсадида қаторасига бир неча йиллар учун ҳисобланади;

4) фонд сиғими (фонд қайтимига тескари кўрсаткич) – бу асосий воситалар йиллик ўртача қийматининг ялпи маҳсулот қийматига (таққослама баҳоларда) нисбати. Бу кўрсаткич ҳам динамикани аниқлаш мақсадида қаторасига бир неча йиллар учун ҳисобланади;

5) меҳнат унумдорлиги – бу таққослама баҳолардаги ялпи маҳсулот қийматининг (таққослама баҳоларда) ишчилар йиллик ўртача сонига нисбати;

6) балиқ маҳсулдорлиги - бу битта вегетация мавсумида балиқларни табиий ва сунъий озуқалар (омухта ем ва б.) билан озиклантириш ҳисобига 1 га ҳовуздан олинадиган жами маҳсулотнинг ҳавза майдонига нисбати.

7) ишлаб чиқариш қувватларидан фойдаланиш коэффиценти – бу вегетация даврида ҳақиқатда ишлаб чиқарилган балиқ маҳсулотларининг нормативига нисбати. Бу балиқ маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажмини ошириш бўйича имкониятлар мавжудлигини тавсифлайди.

Бизнинг фикримизча, балиқчилик тармоғи корхоналарида асосий ишлаб чиқариш фондларидан фойдаланишнинг иқтисодий самарадорлигини ошириш ялпи маҳсулот, меҳнат унумдорлиги ва фонд қайтими кўрсаткичларининг ўсишида намоён бўлади деб ҳисоблаймиз

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикасининг Ер Кодекси, 1998 йил 1 июль
<https://lex.uz/docs/152653> [26.09.2022 й.]

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 1 майдаги «Балиқчилик тармоғини бошқариш тизимини такомиллаштириш чоратадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-2939-сон Қарори.
<https://lex.uz/docs/3188263> [26.09.2022 й.]

3. Камиллов Б.Г., Курбанов Р.Б., Салихов Т.В. Балиқчилик (Ўзбекистонда карп балиқларини кўпайтириш), Тошкент, «Чинор» ЭНҚ, 2003, 88 б.

4. Хусенов С.Қ., Д.С.Ниёзов ва Ғ.М.Сайфуллаев. БАЛИҚЧИЛИК АСОСЛАРИ (Олий ўқув юртлари талаблари учун ўқув қўлланма), «Бухоро» нашриёти, 2010, 291 б.

5. Yusupov E.D., Islamov F.R., Islamov A.. Baliqchilik xo'jaligini tashkil etishning huquqiy asoslari [Matn] / - kasb-hunar kollejlari o'quvchilari uchun o'quv qo'llanma; O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi; O'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi markazi. - Toshkent: Noshir, 2017. - 280 b.
6. Эргашев Р.Х., Халиков С.Р., Беглаев У.Х.. Балиқчилик иқтисодиёти. Дарслик, -Т., «Navro`z» нашриёти, 2020. -298 б.
7. Ўзбекистонда балиқчилик тармоғининг амалдаги ҳолати охириги йилларда Ўзбекистонда балиқчилик тармоғида олиб борилган ислоҳотлар ва тармоқни ривожланиши бўйича маълумотлар. <http://uz.com/economy/2017/html>.

